

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference. 2025.*

© Journal of International science networks. 2025.

OMBORXONADA 3D SKANERDAN FOYDALANISHNI AFZALLIKLARI

Mamatov Ro‘zimurod Ibroximjon o‘g‘li

Millat Umidi Universitetining BA-202 guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada me‘moriy yodgorliklar syomkasida 3D lazerli skanerdan foydalanish masalasi ko‘rib chiqilgan. Geodezik lazerli skanerlashning afzalliklari tavsiflangan, lazerli skaner orqali binoning deformatsiyasini aniqlashga misollar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: 3D skaner, me‘moriy obidalar, innovatsion texnologiya, madaniy meros, raqamli shakl, 3D model, yetkazib berish quvurlari, geodezik usul, fotogrammetrik usul, skan, nuqtalar buluti.

Abstract: This scientific article discusses the use of 3D laser scanners when shooting architectural monuments. The advantages of geodetic laser scanning are described, examples of building deformation detection using a laser scanner are given.

Keywords: 3D scanner, architectural monuments, innovative technology, cultural heritage, digital form, 3D model, pressure pipes, geodetic method, photogrammetric method, scanning, point cloud.

Аннотация: В данной научной статье рассматривается применение 3D-лазерных сканеров при съемке памятников архитектуры. Описаны преимущества геодезического лазерного сканирования, приведены примеры обнаружения деформаций зданий с помощью лазерного сканера.

Ключевые слова: 3D-сканер, памятники архитектуры, инновационные технологии, культурное наследие, цифровая форма, 3D-модель, напорные трубы, геодезический метод, фотограмметрический метод, сканирование, облако точек.

KIRISH.

Zamonaviy texnologiyalar asrida innovatsion qurilmalar va usullardan foydalanish arxitektor va geodezistlarning me‘moriy obidalarning texnik holatini tekshirish va ularni rekonstruktsiya qilish ishlarini ancha soddalashtirdi va shu bilan birga tezlashtirdi. Barcha zamonda tarixiy obidalarni asrash juda muhim hisoblangan, chunki me‘moriy yodgorliklar butun mamlakatning ulug‘vorligi va betakrorligini aks ettiradi.

Mamlakatimizda me‘moriy yodgorliklarni asrash maqsadida madaniy merosni asrab-avaylashga qaratilgan bir qator ishlar amalaga oshirilib kelinmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 6-apreldagi “Turizm, sport va madaniy meros sohasida davlat boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6199-son qaroriga muvofiq. Mamlakatimiz oliy o‘quv yurtlarida madaniy merosni asrab-avaylash bo‘yicha yangi fakultet va ta‘lim yo‘nalishlari ochish bo‘yicha ko‘rsatmalar berildi [3].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI.

3D lazerli skanerlash texnologiyasidan foydalanish me'moriy yodgorliklarni tekshirishda tadqiqot ishlarining hajmini kamaytiradi, bu esa o'z navbatida ishning unumdorligini oshiradi.

Ishchi hujjatlarni tuzishda va binoning tashqi ko'rinishini saqlab qolish uchun loyihani ishlab chiqishda binoning o'lchov chizmalari kerak bo'ladi, lekin amalda ular ko'pincha mavjud bo'lmaydi yoki haqiqatga mos kelmaydi. Shu sababli, ushbu sohada 3D lazerli skanerlashning innovatsion texnologiyasidan foydalanish maqsadga muvofiqdir, bu esa o'z navbatida kam vaqt sarflash orqali yuqori aniqlikda uch o'lchovli ma'lumotlarni olish imkonini beradi.

Bu ma'lumotlar asosida 3D modellar va chizmalar zamonaviy dasturiy ta'minotda yaratiladi Uch o'lchovli yoki 3d - skanerlash - bu obyektning jismoniy shaklini raqamli shaklga, uch o'lchovli kompyuter modeliga aylantirish jarayonidir. 3D lazer yordamida skanerlashni qo'llash sohalari quyidagi sxemada keltirilgan [1]:

MUHOKAMA

Lazerli o'lchovlarning, shuningdek, har qanday geodezik va fotogrametrik o'lchash ishlarining o'ziga xos xususiyati shundaki, bir nechta stantsiyalardan olingan kengaytirilgan obyektning uch o'lchovli modelini olish uchun turli stantsiyalarda o'tkazilgan individual o'lchovlarni yagona koordinatalar tizimiga birlashtirish kerakdir. Lazerli skanerlashda bitta stantsiyada olingan ma'lumotlar "skanlar" yoki "nuqtalar buluti" deb ataladi va individual skanerlarni bittaga birlashtirish jarayoni "tikish" deb ataladi. Ushbu maqsadlar uchun qo'shni "skanlar" nazorat nuqtalari tanlangan bir-biriga yopishgan zonalarga ega bo'lishi kerak. Tekshirish nuqtalari sifatida o'lchangan obyektning maxsus belgilari yoki xarakterli nuqtalari qo'llaniladi. Agar bir nechta nazorat nuqtalarining koordinatalari ma'lum bo'lsa, u holda mavjud koordinatalar tizimiga o'lchov natijalarining geodezik ma'lumotnomasini bajarish mumkin. Yer usti lazerli skanerlash natijalarini qo'shni skanlardagi nazorat nuqtalarining koordinatalaridan foydalangan holda qayta ishlash uchun foydalaniladigan dasturiy ta'minot ularni keyinchalik qayta ishlash

bilan bitta nuqtalar bulutiga tikish imkonini beradi. Qayta ishlash natijasi SAPR yoki GISga eksport qilinishi mumkin [2]

Shunday qilib, har qanday ob'ektning raqamli uch o'lchovli modelini yaratish jarayoni quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- nazorat nuqtalarini belgilash va obyektни skanerlash bo'yicha dala ishlari;
- individual "skanerlar" ni bitta "nuqta buluti" ga "tikish";
- nuqta bulutini keyinchalik qayta ishlash uchun berilgan dasturiy muhitda raqamli modelga aylantirish. Suratga olinadigan ob'ektga va kerakli yakuniy natijaga qarab dala va kameral ishlarni olib borish texnologiyasi aniqlanadi.

NATIJALAR

3D lazer sanerining qulayliklarini Tomsk politexnika universitetidagi — Lazer texnologiyalar markazining ishlarida ko'rishimiz mumkin.

TPU — Lazer texnologiyalari markazini tomonidan 2012 va 2017-yillarda obyektни o'rganish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirildi. Ishning maqsadi ma'lumotlar majmuasini olish, o'lchov chizmalarini yaratish, binoning deformatsiyalarini aniqlash (yoriqlar, siljishlar, buzilishlar, shikastlanishlar) tuzatish edi. Ob'ektни yer ostidagi lazerli skanerlash amalga oshirildi. Yer osti lazer skanerlash Leica Scanstation C10 orqali amalga oshirilgan. Ushbu skaner 50 m masofada 2 mm gacha maksimal xato bilan 300 metrgacha masofada soniyasiga 50 ming nuqttagacha suratga olish imkonini beradi [6].

Bino 7 ta stantsiyadan skanerdan o'tkazildi, ulardan ma'lumotlar Cyclone dasturiy ta'minot to'plamida bitta nuqta bulutiga tikilgan (4.4-rasm). Nuqtali bulutlarning bir-biriga mos kelishi skanerlash ma'lumotlarini yuqori aniqlik bilan birlashtirishga imkon berdi. Bundan tashqari, keyinchalik sferik panoramalarini yaratish uchun, hamda, nuqtalar bulutini haqiqiy ranglarda "ranglash" uchun lazer skanerining har bir nuqtasida fotofiksatsiyalash amalga oshirilgan [4].

1 – rasm. Nuqtalar buluti ko'rinishidagi dastlabki ma'lumotlar

Obyektning yagona nuqta bulutini yaratgandan so'ng, ushbu obyekt uchun boshlang'ich koordinatalarning shartli "nol" nuqtasi (0, 0, 0) tanlangan. Yo'naltiruvchi nuqta o'qlarining yo'nalishini aniqlash sharti X o'qi va kuzatishlar olib borilgan yo'nalish o'qlarining barcha boshlang'ich ("nol") piketlarining mos

kelishi edi. Yo'naltiruvchi o'qning nuqtalari to'plami o'qning yo'nalishiga perpendikulyar bo'lgan kesuvchi tekislikni 6 m balandlikda har 10 sm da qurish natijasida amalga oshirildi (4.5-rasm). Olingan nuqtalar to'plami devorning yo'naltiruvchi o'qining geometrik parametrlarini tuzish uchun MS Excelga eksport qilingan [4].

2- rasm. Yo'nalish o'qi va nuqtalar sxemasi

XULOSA

Shunday qilib, yuqorida keltirilgan misolda ham lazer skaner yordamida binoning deformatsiyasini monitoring qilishda, berilgan tekislikning uzida deformatsiyani aniqlashning imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, binolarning texnik holatini tadqiq qilishda 3D lazer skaner usululi gadezik va fotogrammetrik usullardan ko'ra nacha qulayroqdir

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi harakatlar strategiyasi: makroiqtisodiy barqarorlik, investision faollik va innovasion rivojlanish istiqbollari Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya, Ilmii ma'ruza va maqolalar to'plami, II shu'ba, 2019 yil.
2. «O'zbekiston Respublikasining harakatlar strategiyasi: makroiqtisodiy barqarorlik, investision faollik va innovasion rivojlanish istiqbollari» xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami 3 - seksiya 2020 yil.
3. O'zbekiston Respublikasi harakatlar strategiyasi: makroiqtisodiy barqarorlik, investision faollik va innovasion rivojlanish istiqbollari Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya, Ilmii ma'ruza va maqolalar to'plami, III shu'ba, 2018 yil.
4. O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi: omillar, natijalar va istiqbollari. Respublika ilmiy-amaliy anjumani ilmiy maqolalar to'plami 2018 yil 30 oktyabr. - T.: TDIU, 2018 yil
5. Raqamli iqtisodiyotni shakllantirishdagi zamonaviy trendlar: tajriba, muammo va istiqbollari mavzusida ZOOM platformasi orqali o'tkazilgan Respublika onlayn ilmiy-amaliy anjumanining ma'ruza tezislari to'plami, Toshkent, 2020 yil
6. Asian Journal of Technology & Management Research (AJTMR) ISSN: 2249 -0892 Vol9 Issue - 2, Dec -2019
7. "Iqtisodiyot va innovasion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust, 2017 yil.